

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA TOPOGRAFIYA VA KARTOGRAFIYA FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Negmatov Samariddin Karshiboyevich

Navoiy davlat institutining geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion ta'lim sharoitida topografiya va kartografiya asoslari fanini o'qitish metodikasini takomillashtirishning metodologik asoslari, o'ziga xos xususiyatlari hamda pedagogik qarashlar yuzasidan fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Topografiya, kartografiya, innovatsiya, metod, pedagogik texnologiya, aqliy hujum, Keys-stadi metodi, atamalar zanjiri, pedagogik tamoillar.

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan kadrlarning malakasi, kasbiy-metodik kompetensiyalarini zamon talablariga mos hamda uzluksiz ravishda takomillashtirib borish hozirgi davrning asosiy masalalaridan biridir. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmoni¹da zamonaviy talablar asosida innovatsion ta'lim sharoitida fanni o'qitish metodikasini takomillashtirish, o'quv mazmunini takomillashtirish hamda ularning kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirib borish asosiy maqsad ekanligi belgilangan [5].

Shu o'rinda, oliy ta'lim tizimidagi o'qituvchilarining o'z faniga, qolaversa, o'z pedagogik faoliyatida izchillilik asosida amaliyotda qo'llay olish mahoratiga

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y, 6-son.

ega bo'lishi bugungi kunning dolzarb talabi sanaladi. Mamlakatimizda innovatsion ta'lim sharoitida topografiya va kartografiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash borasida ko'plab faoliyatlar olib borilmoqda. Shu o'rinda, bo'lajak o'qituvchilarini kasbiy sifatlarini sezilarli darajada oshirish uchun pedagogik va ilmiy bilimlar integratsiyasini ta'minlash zarur. Uzluksiz ta'lim tizimida o'z faoliyatini olib borayotgan o'qituvchilarning kasbiy hamda metodik kompetentligini rivojlantirish jarayonida ilmiy bilimlar kesimini fanga oid tushunchalar tizimida integratsion jarayonni faollashtirishga olib kelmoqda [74; 48-c.].

Innovatsion ta'lim sharoitida topografiya va kartografiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish энг долзарб масалалардан бири бўлиб, бу мақсадга, энг аввало, oliy ta'lim muassasalaridagi география таълими орқали эришилади. Ҳар қандай шахнинг таянч географик маданияти география таълимида нафақат географик билимлар, кўникма ва малакалар ёки компетенциялар ўзлаштирилиши, балки talabalarда ижодий фаолият тажрибаси ва атроф муҳитга ҳиссий-қадриятли муносабатлар тажрибаси шаклланиши билан биргаликда вужудга келади [77; 122; 134; 217].

Innovatsion ta'lim sharoitida topografiya va kartografiya fani таълими – муайян жамиятда тарихан шаклланган географик тажрибанинг авлоддан-авлодга ўтказилиши ва ўзлаштирилишини таъминлашга, таълим олувчиларнинг географик билим, кўникма ва малакалар, компетенцияларни ўзлаштиришига, ижодий кучи ва ички салоҳиятини ривожлантиришга, мустақил ўқиш қобилияти ва географик маданиятини шакллантиришга қаратилган ўқитувчи ва таълим олувчиларнинг муштарак, махсус ташкил

этилган, бошқариладиган ва илмий педагогик асосланган ўзаро муносабати жараёнидир.

“Топографиya va kartografiya asoslari” fani geografik fanlar ichida muhim fanlardan biri bo’lib, unda kishilik jamiyatida va inson faoliyatida muhim hisoblanadi. Kishilik jamiyatida kartaning o’rni alohida bo’lib, turli geografik tadqiqotlar va yer yuzasidagi voqea-hodisalarning hududiy tarqalishi kartada yaqqol namoyon bo’ladi. Geografik kartalar asosini topografik kartalar tashkil qiladi. Birorta hududning geografik kartasini tuzish uchun, o’sha hududning topografik plani va kartasi tuziladi. Joyning topo kartasini tuzish uchun kartaning negizi hisoblangan geodezik asos bo’lishi zarur.

“Топографиya va kartografiya asoslari” fani tarixi ham boshqa fanlar qatori tarixiy manbalar asosida o’rganiladi. Dastlabki kartografik tasvirlar ibtidoiy jamoa davrida paydo bo’lgan. Masalan, miloddan avvalgi ikki minginchi yillarda Shimoliy Italiyadagi tog’larda toshlaraga yo’llar, daryolar va sug’oriladigan yerlar tasvirlanganligi ma’lum va ular har xil chiziqli shakllardan tashkil topgan. Bunday tasvirlar qadimgi Vaviloniya shahrining arxeologik tasvirlarida ham uchraydi. O’rta Osiyo haqidagi dastlabki geografik va kartografik ma’lumotlar miloddan avvalgi V-asrlarda yashagan yunon allomasi Geradot tomonidan yozilgan asarlarda uchraydi[85; 55-c.].

K.Ptolomey tomonidan yaratilgan “Geografiya” kitobida 27 ta kartadan iborat “Dunyo atlasini” yaratadi, bu atlasda daraja to’rlari ham tasvirlangan. Yunon olimi Erotosfen tomonidan yer yuzasidagi joylarning o’rinlari, ob’ektlarni kenglik va uzoqlik orqali aniqlash va gradus o’lchash yo’li bilan aniqlash usullari ishlab chiqilgan. Strabon tomonidan yaratilgan kitoblarda yerning sharsimonligi va uni

o'lchash usullari to'g'risida, o'sha davrlarda ma'lum bo'lgan hududlarning kartalari va ularning geografik tasvirlari bayon etilgan[85; 56-c.].

Таълимда ўқув дастурлари ва дарсликларнинг мазмунини такомиллаштириш, айниқса, унинг янги мазмундаги таркибий тузилишини аниқлаш, ўқув материалларини ҳар бир бўлим ва мавзуларини мақсадга мувофиқ жойлаштирилганлигини қайта қараб чиқиш, таълим ва тарбия жараёнининг асосий омилларидир[7].

Ўқув материалнинг мантиқий таркибий тузилиши дейилганда, одатда, ўрганиладиган ўқув фанларидаги тушунча ва фикр -мулохазаларни ички алоқалари ва уларнинг бир-бирига таъсири, бир-бирини тақозо қилиши тушунилади.

Ptolemeу yaratgan atlasidagi 22-kartada O'rta Osiyo hududi 81° - 147° shq.u va 33° - 63° sh.k. orasida tasvirlagan, unda respublikamiz hududi ham aks ettirilgan. Shuni ta'kidlash lozimki, Ptolameу bosh meridianni *Kanar* orollaridan o'tkazgan.

Mazkur fanning rivojlanishiga O'rta Osiyolik bir qancha allomalar o'z hissalarini qo'shishgan. Xususan, al-Xorazmiy, al-Farg'oniy, A.R.Beruniy, M.Qoshg'ariy, Z.M.Bobur, Haydar Mirzo kabi allomalar shular jumlasidandir.

IX-asrning boshlarida al-Xorazmiy tomonidan 1^o yoy uzunligini o'lchash bo'yicha ekspidetsiyalar o'tkazilgan, "Dunyo atlasini yaratish bo'yicha ishlar amalga oshirilgan. Uning "Surati-al-arz" kitobi "Xorazm geografiyasi" nomi bilan mashhur bo'lib, unda o'nlab kartalar va ularning izohlari berilgan.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Kuychiyeva M.A. Use of Interdisciplinary Relationships In The Formation Of Competences In Biology Students // CONVERTER 2021 www.converter-

magazine.info. - P. 485-489. (№10. ISSN:0010-8189). (subscription@converter-magazine.info)

2. Kuychiyeva M.A. // Organization of Experimental Works on the Development of Professional and Methodical Competence of Future Biology Teachers // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Open Access, Peer Reviewed Journals. 2022. ISSN (E): 2795-739, - P.19-21. (№7. SJIF; IF-8.115) (www.geniusjournals.org)

3. Kuychiyeva M.A., Eshmatova D. Development of Professional and Methodical Competence of Future Biology Teachers in Extracurricular Activities // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2022. ISSN:2776-0979, - P. 617-621. (№12. SJIF; IF-7.565). (<https://wos.academiascience.org>)

